

**SAMOLYOTNING TUMSHUQ QISMI (ОБТЕКАТЕЛЬ) TA'MIRLASH VA
SINOVDAN O'TKAZISHNING METROLOGIK TA'MINOTI**

**¹Djumamurotov Bekzod Akramdjanovich, ²Sharipov G'iyosjon Nuriddin o'g'li, ³O'rolov
Jo'rabek Abduraxmon o'g'li**

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti doktoranti, ²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti tadqiqotchisi, ³Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719692>

***Anotatsiya.** Bugungi kunda havo kemalarning qatnovi borgan sari kuchayib va unga bo'lgan talab kuchaymoqda, bu o'z-o'zidan ochiq osmonimizda havo kemalarining tirbandligiga olib keladi. Bundan tashqari, zamonaviy ob-havo radarlari ko'pincha kamroq quvvat o'tkazganligi sababli samolyotning tumshuq qismi (Обтекатель) sinovining ahamiyati ortib bormoqda va yaxshi radar ishlashi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki u turbulentslikning oldini olish va samolyotlarni potentsial og'ir ob-havo sharoitlariga yaqinlashtiradigan marshrutni yanada samarali rejalashtirish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Siz bemalol chet-el safariga havo kemalari orqali sayohat va ish yuzasidan borib kelishda samolyotning tashqi qismida qanday tashqi muhit ta'sirini sezmay qolasiz, samolyotimizning tashqi muhiti skaslanishi haqida maqola qilganmiz va yoritishga harakat qilamiz.*

***Kalit so'zlar:** Обтекатель, radioshaffof material, СВЧ, radio chastota(RCH) kompozit materiallar, intensivlik, aviatsiya motorlari, komponentlar, asbob uskunalar, chayka.*

Aviaqatnovlar jahon iqtisodi rivojlanishining muxim omillaridan bo'lib hisoblanadi. Yangidan yangi yo'nalishlar va mashrutlarning ochilishi aviaqatnovlarning intensivligi ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida havo transportlarining tirbandligini keltirib chiqaradi va havodagi harakatni boshqarish murakkab jarayonga aylanib boradi "Uzbekistan Airways Technics" AJ ning tarkibi bo'linmasi bo'lib aviatsiya motorlari, komponentlar, asbob uskunalar, shuningdek havo kemalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sohasida yuz yillik ish tajribasiga ega.

Havo kemalarida tez-tez uchrab turadigan nosozlik, bu samolyotning bir tashqi qismlariga qushlarning urulishi, aynan fermer xo'lalilik joylarda don saqlash omborlarining tepasida ya'ni tepada gala bo'lib turgan joylardan samolyotning kesib o'tishi, umuman aytganda qushlarning kelib urilishi natijasida shikast etishidir.

Bunday shikastlanish samolyotlarda turli nosozliklarni keltirib chiqaradi.

Jumladan, samolyotning ko'pincha, ishdan chiqadigan qismi, tumshuq qismidir, ya'ni bu **обтекатель** deb yuritiladi. Samolyotning yuqori tezligi tufayli qushlarning urilishi natijasida zarbasi **обтекатель**ga jiddiy zarar keltiradi, bu xolda zarba energiyasi nisbiy tezlik kvadratiga proporsionaldir. Mutaxassislar fikricha, agar samolyot soatiga 320 km tezlikda "chayka" bilan to'qnashsa, u holda zarba kuchi har kvadrat santimetrda taxminan 3200 kg.ni tashkil etadi.

$$[F]_{tex} = 1kg \cong kg \times 9.8m / s^2 \cong 9.8N; (1)$$

$$[F]_{st} = 1N;$$

$$[F]_{SGS} = 1dina = 10^{-1} N;$$

$$[F]_{tex} = 1kg \cong 3200 \times 9.8m / s^2 = 31360 N;$$

Holbuki, tumshuq qismida samolyotning “ko’zi” bo’lmish radarlar joylashgan. Demak, bu tumshuq qismi nafaqat oddiy qobiq bo’lib, u maxsus radioshaffoflik xususiyatiga ega bo’lgan qobiq bo’lishi kerak, shuning uchun ham обтекатель ni xohlagan materialga almashtirib qo’ya olmaymiz. Buni albatta maxsus sertifikatlangan zavodlar, korxonalar qayta tiklash imkoniyati bor.

1-rasm. Samolyotning tumshiq qismida joylashgan radio qabul qilgichi

Aviakorxonaning geografik jixatdan qulay joylashganligi, Islom Karimov nomidagi “Toshkent xalqaro aeroporti” hududiga tutash bo’lganligi, har qanday havo kemasini qabul qila olishi, saqlashi, texnik xizmat ko’rsatishi va ta’mirlashni amalga oshirilish imkonini beradi. Bazali metrologiya xizmati va kimyo –analitik tahlili laboratoriyasi mavjud, korxonada metrologiya xizmati mavjud bo’lib, maxsus o’lchov vositalarining 350 turiga yaqin va umumiy qo’llaniladigan o’lchov vositalarining 100 dan ortiq turlarini tekshirish huquqiga ega.

2017-yilda Kalibrlash laboratoriyasi tashkil etilgan hamda o’lchov vositalarini “Texnik jixatdan tartibga solish, Uzstandart agentligi” ISO/MEK 17025-2009 talablariga muvofiq ravishda kalibrovkalash huquqiga ega bo’ldi. Bunda noaniqlikni ifoda qilish bilan akkreditasiya sohasiga binoan kalibrovka o’tkazilishi aviatsiya xavfsizligi evropa agentligi tomonidan tan olinganligini bildiradi.

Biroq, обтекатель qayta ta’mirlangandan so’ng bir muammo paydo bo’lmoqda, ya’ni qanchalik shu shaffoflik qayta tiklandi, yoki yo’qotildi. Обтекатель ning sifatini aniqlash muammo bo’lib qolmoqda. Hosil bo’lgan yoriqlar tiklanmoqda, lekin shu tiklangan materialda qanchalik o’zgarish bo’ladi? Buni tekshirish uchun laboratoriya sharoitida tekshirish lozim, lekin bunday laboratoriyalar o’zbekistonda mavjud emas.

Ilmiy maqolamdan maqsad 9GHz dan 12GHz gacha diapazonda radioapparat va metrologik ta’minoti qanchalik shaffoflik miqdori kamaytirilganligini o’lchab beruvchi qurilma yasashimiz kerak va uning metrologik xususiyatini o’lchashimiz kerak bo’ladi, va shu qurilma yordamida обтекатель ning sifatini aniqlab beriladi, bu esa muammo o’ta dolzarb bo’lib hisoblanadi.

Uchish paytida samolyotlar bilan qushlarning to’qnashuvi bilan bog’liq hodisalar 2022 yil da bizni statistic natijamiz shuni ko’rsatadiki bu birinchi jadvalimizda quydagicha ko’rsatilgan.

1-jadval. O'zbekiston hududida 2022 yilda samolyotlarga qushlarning urilishi haqida statistika

№	Hodisa vaqti	Hodisa joyi (Mashrut RUz)	Samolyot turi	Bort raqami	Qaysi aviakompaniyaga tegishli ekanligi
1	01.01.22y.	BCN-TAS	B767	UK 67002	«Uz.Air»I
2	12.01.22y.	Dushanbe	A320	UK 32020	«Uz.Air»
3	16.01.22y.	Toshkent	A319	VP BJV	«Уральс а/л»
4	26.02.22y.	TAS-IST	B787	UK 78701	«Uz.Air»
5	27.02.22y.	Toshkent	B767	UK 67003	«Uz.Air»I
6	02.03.22y.	Toshkent	A320	UK 32016	«Uz.Air»
7	12.03.22y.	Toshkent	A321	VP BBH	«Уральс а/л»
8	12/13.03.22y.	Toshkent	B787	UK 78705	«Uz.Air»
9	18.03.22y.	Toshkent	A333	TC LNF	«THY»
10	25.03.22y.	Toshkent	A320	UK 32022	«Uz.Air»
11	28.03.22y.	Toshkent	B757	UK 75701	«Uz.Air»
12	30.03.22y.	Samarqand	A320	UK 32018	«Uz.Air»
13	03.04.22	Toshkent	A321	EI KDA	«AirAstana»
14	05.04.22y.	Toshkent	B787	UK 78706	«Uz.Air»
15	14.04.22y.	Toshkent	B747	4XICA	«CAL CARGO»

“UAT” zamonaviy majmuasi, Boeing 737/757/767/787, Airbus 300/310/318/319/320/321 kabi havo kemalari va ularning komponentlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini olib boradi. Birinchi samolyotni o'zini yangi tumshuq qismini qoyib ko'ramiz ikkinchi kompozit materialni qo'yamiz va albatta oldingi natijaga 98% 99% yaqini olishimiz kerak bo'ladi.

Demak, uchta ekspert qilinadi:

Birinчисida yangi yaratgan materialni sinovdan o'tqizamiz.

Ikkinchida yangi samolyotni tumshiq qismini ham qoyib tekshiramiz.

Uchinchidan esa radiosignallarni qabul qilishni boshlang'ich ko'rsatgichlarini o'rganamiz.

Biz bu sinov jarayonida samolyotning tumshiq qismidagi kompozit material sinov jarayoni bilan birgalikda foydalanilayotgan materialimizning radio chastota qabul qilish jarayonini ham kompleks tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni balandlik qanchalik yuqori yoki past bo'lishiga qarab radiosignallar qabul qilinadi va javob signallari uzatiladi. Quyidagi tasvir orqali signalning egallangan balandlikdagi harakat sxemasi tasvirlangan:

2- rasm. Signal qabullagichning sxemasi va turli nuqtalaridagi signallarning shakllari

Signalning maksimal va minimal sathlari ayirmasi dinamik diapazon deb ataladi.

$$D=L_{maks}-L_{min} \quad (2)$$

Signalning dinamik diapazonini tovush uzatish kanali dinamik diapazoni D_k bilan solishtirish kerak:

$$D_k=201g \frac{U_{nom}}{U_{sh}} (\Delta N1 \Delta N2) , \text{ dB} \quad (3)$$

bunda, U_{sh} - kanaldagi shovqin sathi, mkV; U_{nom} - nominal kuchlanish, V;

$\Delta N1$ - shovqin va halaqitlarni bosuvchi signal sathi, dB (odatda 10 dB dan kam emas);
 $\Delta N2$ - ortiqcha yuklama qiymat ($3\div 6$) dB.

Chastota signal tavsiflarini tahlil etganda, qabul qilish qurulmasining keng kritik polosalari hamda birlamchi signal tez o'zgarganda uning spektri kengayib quyidagi diagrammani hosil qiladi:

3-rasm. Chastota diapazoni va chastota tavsifining harakat grafigi.

Bu yerda L_{max} va L_{min} - ikkilamchi signalning maksimal va minimal sathlari. Notekislik, odatda logarifmik masshtabda o'lchanadi, unda

$$\Delta L = L_{max} - L_{min} \quad (5)$$

Buzilishlar chiziqli yoki amplituda - chastotali bo'lib, chastota tavsifining notekisligi bilan baholanadi.

$$M = K_{maks} / K_{min} \quad (6)$$

bunda, K_{maks} va K_{min} - berilgan chastota diapazonidagi maksimal va minimal uzatish koefitsientlari.

Chastota buzilishlari odatda, buzilishlarga moyil bo'lgan zvenolarida paydo bo'ladi. Chastota buzilishlarining normalari tajriba yo'li bilan aniqlanadi. Past chastotali buzilishlar yuqori chastotali buzilishlarga nisbatan ko'proq seziladi. Buzilishlar chastota korreksiyasi yo'li bilan yo'qotilad.

Yuqoridagi boshlang'ich ko'rsatgichlar ko'rsatib turibdiki, tanlangan materialimiz chidamli bo'lish bilan birga radiosignallarni ham sifatli va aniq o'tqazuvchanligi talab qilinadi.

REFERENCES

1. Амиров А.Ж. Анализ существующих современных радионавигационных систем // Молодой ученый. 2015. № 21 (101). С. 120-122.
2. Гамишаев Р.А., Карцан И.Н. Радионавигационные системы и их классификация // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2011. №7. С. 293-295.
3. Eshmuradov D.E., Aytbayev T.A., Muhammedov A.U. Basic metrological characteristics of radio navigation devices. ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. NOVEMBER, 15, 2021

4. Ю. А. Ивахненко, Н. М. Варрик, В. Г. Максимов. Высокотемпературные радиопрозрачные керамические композиционные материалы для обтекателей антенн и других изделий авиационной техники. dx.doi.org/ 10.18577/2307-6046-2016-0-5-5-5.
5. О.И. Кудрин, Г.Н. Селиванова. Проектирование радиопрозрачных обтекателей.
6. Bruno Tribovane. Rafael Caldeirinha. Radio Transparency Control of Road Electromagnetic Barriers for C-V2X Communications. 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 27 March 2022 - 01 April 2022, Madrid, Spain. 10.23919/EuCAP53622.2022.9769211.
7. John Wilber. Low Cost, Automated, RTCA/DO-213 Compliant – Radome Test System P. 1-6
8. T. Bertuch, M. Pamies and others. System aspects of a low-cost coherent radar system with AESA antenna for maritime applications. 2010 INTERNATIONAL KHARKOV SYMPOSIUM ON PHYSICS AND ENGINEERING OF MICROWAVES, MILLIMETER AND SUBMILLIMETER WAVES. 21-26 June 2010. Kharkiv, Ukraine. 10.1109/MSMW.2010.5545998.
9. Aleksandr Zaichuk, Aleksandra Amelina, Yuliia Kalishenko, Yurii Hordieiev, Larysa Rudnieva. Ultra-high frequency radio-transparent ceramics of celsian composition based on BaO – Al₂ O₃ – B₂ O₃ – siO₂ glass: microstructure, physical and technical properties. Received 10 February 2022 Ukrainian State University of Chemical Technology Gagarina Avenue, 8, Dnipro, Ukraine, 49005 E-mail: zaychuk_av@ukr.net
10. B. Jumamuratov, N. Amangeldiev, S. Perdebaev HAVO KEMALARINING RADIOPRIBORLARINI SERTIFIKATLASHTIRISHDA DIAGNOSTIKA MASALALARI // SAI. 2022. №A8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/havo-kemalarining-radiopriborlarini-sertifikatlashtirishda-diagnostika-masalalari> (дата обращения: 23.02.2024).